

BADIY ASARDA MUBOLAG'A TARJIMASI (ABDULLA QODIRIY ASARI MISOLIDA)

Feruza Xusanboyevna Dadabayeva

**Biznes va fan universiteti, Ingliz tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi
dadabayevafepyza265@gmail.com**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17405488>

Annotatsiya: Mazkur maqolada badiiy asarda mubolag'aning o'rni va uni tarjima qilish jarayonidagi semantik, stilistik hamda madaniy muammolar tahlil qilinadi. Abdulla Qodiriyning "O'tgan kunlar" romanidagi mubolag'ali ifodalar rus tiliga tarjimadagi shakl va ma'no jihatdan o'zgarishlari bilan solishtiriladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mubolag'ani tarjima qilishda faqat leksik tenglikni emas, balki uning estetik ta'sir kuchini saqlash ham muhimdir. Shuningdek, muallif mubolag'a orqali yaratgan badiiy koloritni to'liq ifoda etish uchun tarjimonning madaniy sezgirligi va stilistik mahorati zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: mubolag'a, tarjima, badiiy vosita, semantika, stilistika, ekvivalentlik, badiiy kolorit

Kirish

Badiiy nutqda mubolag'a (hyperbole) obrazlilik, hissiylik va ta'sirchanlikni kuchaytiruvchi muhim stilistik vosita hisoblanadi. Har bir xalq adabiyotida mubolag'a milliy estetik tafakkurning ajralmas qismi bo'lib, u milliy obrazlar va ifoda uslubini shakllantiradi. Tarjima jarayonida mubolag'aning semantik va emotsional kuchini saqlab qolish tarjimon oldida murakkab vazifa sifatida turadi.

Bunda nafaqat so'zma-so'z tarjima, balki badiiy kontekstni, muallifning niyatini, madaniy konnotatsiyani va o'quvchida hosil qilinadigan ta'sirni ham hisobga olish zarur.

Abdulla Qodiriyning "O'tgan kunlar" romani o'zbek adabiyotining durdonasi bo'lib, unda xalqning turmushi, ruhiy kechinmalari va ijtimoiy tafakkuri badiiy ifoda topgan. Ushbu asarda mubolag'a vositasi muallif uslubining asosiy belgilaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Metod va materiallar

Tadqiqotning asosiy materiali sifatida Abdulla Qodiriyning "O'tgan kunlar" romanining asl o'zbekcha matni hamda uning ruscha tarjimasi tahlil qilindi. Tahlil **taqqoslama, kontekstual va semantik** metodlarga asoslandi.

Quyidagi misol muallif tomonidan mubolag'aning badiiy vosita sifatida ishlatilishiga misol bo'la oladi:

Asliyat:

"... kishilarning shaqillashib so'zlashlari, xoholab kulishlari saroyini ko'kka ko'targudek."
(*O'tgan kunlar*, 5-bet)

Ruscha tarjima:

"... громкий разговор, хохот, шум такой, что казалось, вот-вот здание поднимется к небесам."
(*O'tgan kunlar*, 27-bet)

Mazkur misol orqali muallifning mubolag'ali tasvir vositasi tarjimada qanday o'zgarishga uchragani aniqlanadi.

Natijalar

Ruscha tarjimada semantik mazmun saqlangan bo'lsa-da, o'zbek tilidagi "**saroyini ko'kka ko'targudek**" ifodasidagi obrazlilik biroz susaygan. O'zbek tilida "ko'kka ko'targudek" ifodasi

xalqona tilda hissiy kuch va shovqin-suronga nisbatan hayratni bildiradi, ya'ni u **tasviriy mubolag'a** vazifasini bajaradi.

Rus tarjimasidagi “**здание поднимется к небесам**” esa semantik jihatdan to'g'ri, ammo estetik jihatdan biroz “so'nukroq” ohangda jaranglaydi. Tarjima asliyatdagi hissiy rang-baranglikni to'liq bera olmagan.

Bu holat shuni ko'rsatadiki, mubolag'ani tarjima qilishda faqat so'z darajasida emas, balki **badiiy ohang, madaniy assotsiatsiya va emotsional intensivlikni** ham hisobga olish lozim.

Muhokama

Mubolag'a tarjimasida **dinamik ekvivalentlik** (E. Nida) tamoyiliga amal qilish muhimdir. Tarjimon o'quvchida asliyatdagi kabi estetik va emotsional ta'sir uyg'otishi lozim. Bu jarayonda **madaniy konnotatsiya, obrazlilik darajasi va stilistik funksiyani** saqlash zarur.

Newmark (1988) ta'kidlaganidek, badiiy vositalarni tarjima qilishda “to'liq ekvivalent” topish imkonsiz, ammo **funksional o'xshashlikni** ta'minlash tarjimonning asosiy maqsadi bo'lishi kerak.

“O'tgan kunlar” romanida mubolag'alar xalq og'zaki ijodi, xalqona iboralar va diniy-madaniy konnotatsiyalar bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun tarjimada ularni so'zma-so'z o'girish emas, balki **madaniy moslashtirish (cultural adaptation)** orqali yetkazish maqsadga muvofiq.

Xulosa

Mubolag'aning tarjimasi faqat so'z darajasida emas, balki **badiiy ta'sir** darajasida amalga oshirilganda samarali bo'ladi. Tarjimon o'quvchiga asliyatdagi hissiy holatni yetkazib bera olishi uchun u milliy tafakkur, madaniy konnotatsiyalar va uslubiy vositalarni chuqur his etishi lozim.

Abdulla Qodiriy asarlaridagi mubolag'alarni o'rganish nafaqat badiiy tarjima nazariyasini, balki o'zbek tilining obrazlilik imkoniyatlarini ham chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qodiriy, A. (1981). *O'tgan kunlar*. Moskva: Rus tili nashriyoti.
2. Nida, E. (1964). *Toward a Science of Translating*. Leiden: Brill.
3. Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. London: Prentice Hall.
4. Komilov, N. (2005). *Adabiyot nazariyasi asoslari*. Toshkent: O'qituvchi.
5. G'anieva, D. (2016). *Tarjima nazariyasi va amaliyoti*. Toshkent: Fan va texnologiya.